

Η Θυρεοειδίτιδα Hashimoto σε Συνύπαρξη με το Θηλώδες Θυρεοειδικό Καρκίνωμα

Ελευθέριος Ζησόπουλος

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), Θεσσαλονίκη
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Περίληψη

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto και το θηλώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα αποτελούν δύο συχνά παρατηρούμενες διαταραχές του θυρεοειδούς αδένος, με την επίπτωση της συννοσηρότητάς τους να αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα έχει προταθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων, οι οποίες φαίνεται να έχουν κοινά κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως στόχο την παρουσίαση των πλέον πρόσφατων κλινικών μελετών που εξετάζουν τις επιδημιολογικές, μοριακές και ανοσολογικές πτυχές της εν λόγω σύνδεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, έχει προκύψει το συμπέρασμα πως αν και η θυρεοειδίτιδα Hashimoto φαίνεται να προδιαθέτει τους ασθενείς για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς, παράλληλα ασκεί κάποιου είδους προστατευτική δράση όταν συνυπάρχει με αυτό, καθυστερώντας την εξέλιξη του και προσφέροντας καλύτερη πρόγνωση. Σημαντικότερο ρόλο φαίνεται να

παίζει η ενισχυμένη ανοσολογική δραστηριότητα των ασθενών, με τη φλεγμονή να συζητείται ως η “χρυσή τομή” ανάμεσα στις δύο παθολογίες. Εντούτοις, η μεγάλη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών κάνει ορισμένους επιστήμονες να αμφισβητούν την ύπαρξη σύνδεσης, μη επιτρέποντας έτσι την οριστική καθιέρωσή της. Το θέμα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ενεργό πεδίο έρευνας και συζήτησης, καθώς οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση του περιορισμού των συστηματικών σφαλμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί η αποσαφήνιση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των δύο αυτών παθήσεων.

Λέξεις κλειδιά

Θυρεοειδής Αδένας, Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, Θηλώδες Καρκίνωμα του Θυρεοειδούς, Αυτοανοσία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ελευθέριος Ζησόπουλος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση Συγγραφέα: Δωδεκανήσου 44,
567 28 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
Τηλ. Επικοινωνίας: 6982083555
E-mail: leuteris.zis@gmail.com

Εισαγωγή

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto (HT) αποτελεί τη συχνότερη ενδοκρινική διαταραχή,¹ καθώς και την πιο κοινή αιτία υποθυρεοειδισμού παγκοσμίως.² Η επίπτωσή της κυμαίνεται στο 0,4%-2% του γενικού πληθυσμού,³ με τις γυναίκες να είναι 5 έως 20 φορές πιο επιρρεπείς.⁴⁻⁶ Χαρακτηρίζεται από διάχυτη λεμφοκυτταρική διήθηση του αδένα και παρεγχυματική ατροφία του θυρεοειδικού ιστού, ο οποίος προοδευτικά αντικαθίσταται από ινώδη.⁷⁻⁹

Παράλληλα, ο θυρεοειδικός καρκίνος αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια του ενδοκρινικού συστήματος.¹⁰⁻¹² Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του παγκοσμίως,¹² η οποία φαίνεται να έχει τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του '70.¹³ Στην αύξηση αυτή φαίνεται να συμβάλλει περισσότερο το θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς (PTC),¹⁴ το οποίο αποτελεί τη συχνότερη θυρεοειδική νεοπλασία (80%-85%),¹⁵ καθώς και τον υπότυπο με την καλύτερη πρόγνωση.¹⁶

Η σύνδεση της HT με τον θυρεοειδικό καρκίνο, κυρίως αυτόν του θηλώδους τύπου, περιγράφηκε για

πρώτη φορά από τον Dailey και τους συνεργάτες του το 1955.¹⁷ Τα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών, με στόχο την περαιτέρω κατανόηση του δεσμού μεταξύ των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων.

1. Συχνότητα συννοσηρότητας

Έχει αποδειχθεί ότι στους ασθενείς με PTC είναι 4 φορές πιο πιθανό να γίνει διάγνωση της HT, από οποιαδήποτε άλλη πάθηση του θυρεοειδούς.¹⁸ Αντιστοίχως και οι ασθενείς με HT έχουν συσχετιστεί με τριπλάσια αύξηση επιπολασμού PTC σε σύγκριση με άλλα θυρεοειδικά νοσήματα.¹⁹ Έτσι, ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία, οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει μια σαφή αύξηση στη συχνότητας συνύπαρξης της HT με το PTC.²⁰ Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος ερευνών στις οποίες το ποσοστό της συννοσηρότητας εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με μία μετα-ανάλυση του 2013, η οποία συγκέντρωσε δεδομένα από 38 μελέτες καλύπτοντας ένα σύνολο 10.648 ασθενών με

PTC, η εύρεση συνυπάρχουσας ΗΤ ήταν κατά μέση τιμή 23%, με το εύρος των αποτελεσμάτων των μελετημένων ερευνών να κυμαίνεται μεταξύ 5% και 85%.²¹ Ενδεικτικά, αντίστοιχες μεταγενέστερες αναλύσεις έδωσαν ποσοστά συνύπαρξης που κυμαίνονταν στο εύρος 4,7%-72,7%²² και 8%-36,4%.²³

Σημαντικό παράγοντα για την ύπαρξη αυτής της έντονης απόκλισης αποτελούν οι διαφορετικές διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε κάθε έρευνα. Παραδείγματος χάρη, αξίζει να γίνει αναφορά σε μία συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε από τους Jankovic, Le και Hershman, που έδειξε ότι η διάγνωση του PTC σε ορολογικά επιβεβαιωμένους ασθενείς με ΗΤ έγινε στο 1,2% των δειγμάτων προερχόμενων από FNAB, ενώ στο 27,56% αυτών από θυρεοειδεκτομή.²⁴

Ταυτόχρονα, υπάρχουν δημοσιεύσεις που αρνούνται την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ των δύο παθήσεων.^{25,26} Ήδη 30 χρόνια μετά από την πρώτη διατύπωση του Dailey, ο Holm και οι συνεργάτες του, που παρακολούθησαν ασθενείς με ΗΤ την περίοδο μεταξύ 1959 και 1981, παρατήρησαν ότι μόνο δύο εξ αυτών ανέπτυξαν θυρεοειδικό καρκίνο, απορρίπτοντας έτσι την αρχική θεώρηση.²⁷ Από τότε, η σχέση μεταξύ ΗΤ και PTC είναι αμφισβητήσιμη, με το φαινόμενο να αποτελεί ακόμη ενεργό πεδίο ερευνών και συζητήσεων.

2. Ο ρόλος της TSH

Είναι γνωστό ότι η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) έχει τροφική επίδραση στα θυρεοειδικά κύτταρα.²⁸ Έχει προταθεί, λοιπόν, ότι το χρόνιο ερέθισμα που προκαλούν τα αυξημένα επίπεδα της στο θυρεοειδή έχει την ικανότητα να προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και ως συνέπεια να προωθήσει την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος.¹⁸ Έτσι, τα υψηλά επίπεδα της TSH έχουν συσχετιστεί με την αυξημένη συχνότητα του συγκεκριμένου τύπου καρκινώματος.²⁹ Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι υπάρχει 3 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος θυρεοειδικής κακοήθειας σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα TSH, ακόμη και στο εύρος των φυσιολογικών τιμών ($\geq 2,26$ $\mu\text{IU/mL}$).³⁰ Πολύ ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση μιας συγχρονικής μελέτης του 2011, η οποία αναφέρει πως η πιθανότητα για PTC αυξάνεται κατά περίπου 11% για κάθε 1 $\mu\text{IU/mL}$ αύξησης της TSH του ορού.³¹ Τα αυξημένα επίπεδα της TSH έχουν επίσης συσχετιστεί με πιο επιθετική συμπεριφορά και προχωρημένο στάδιο θυρεοειδικού καρκίνου,^{9,32} ενώ ακόμη φαίνεται πως συμβάλλουν στην υποτροπή του.³³

Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μακροχρόνια θυρεοειδίτιδα καταλήγει σε αύξηση των επιπέδων της TSH, αποδεικνύουν ότι η

έκκριση της ορμόνης αυτής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς με τους οποίους πιθανολογείται ότι συνδέονται τα δύο νοσήματα. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν η TSH απλώς επιταχύνει την εξέλιξη ενός ήδη υπάρχοντος καρκινώματος ή αν αποτελεί παράγοντα που προκαλεί την ανάπτυξή του.³⁴

3. Μοριακοί δείκτες

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, όπως και άλλοι τύποι νεοπλασίας, είναι αποτέλεσμα γενετικών και επιγενετικών μεταβολών σε ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια.³⁵ Μιλώντας συγκεκριμένα για τον θηλώδη τύπο, έχει παρατηρηθεί ένας μεγάλος αριθμός γενετικών ανωμαλιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου με τον οποίο η καθεμία από αυτές παίρνει μέρος στην καρκινογένεση, η επιστημονική κοινότητα στοχεύει στην καθιέρωση μοριακών δεικτών ικανών να ενισχύσουν την ακρίβεια της διάγνωσης και της πρόγνωσης, καθώς και στον εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων. Σκοπός είναι ο περιορισμός μη αναγκαίων θεραπευτικών μεθόδων,³⁶ αλλά και η διευκόλυνση λήψης αποφάσεων σε μέχρι τώρα αμφιλεγόμενα ζητήματα που αφορούν τη θεραπεία του θυρεοειδικού καρκίνου, όπως η διενέργεια λοβεκτομής έναντι ολικής θυρεοειδεκτομής και η χορήγηση ή μη ραδιενεργού ιωδίου.³⁷

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή των εν λόγω μοριακών δεικτών στη σύνδεση μεταξύ του PTC και της ΗΤ. Η συσχέτισή τους έχει ενισχυθεί περαιτέρω μέσω μοριακών γενετικών μελετών, οι οποίες έχουν παρατηρήσει την ύπαρξη κοινών μοριακών χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο νόσων.³⁴

Μέχρι σήμερα, όσον αφορά στις νεοπλασίες του θυρεοειδούς, έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή ορισμένων σηματοδοτικών μονοπατιών στους μηχανισμούς καρκινογένεσης. Τα δύο κύρια μονοπάτια που φαίνεται να εμπλέκονται στη θυρεοειδική καρκινογένεση, είναι αυτά της ενεργοποιημένης από μιτογόνο πρωτεϊνικής κινάσης (MAPK) και της φωσφατιδυλινοσιτόλης-3 κινάσης (PI3K-AKT).³⁸ Αυτά, φυσιολογικά ρυθμίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό,³⁹ διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ κυτταρικού θανάτου και κυτταρικής επιβίωσης.⁴⁰

Οι περισσότερες μεταλλάξεις που λαμβάνουν χώρα στον θυρεοειδικό καρκίνο αφορούν τα μόρια που παίρνουν μέρος στις παραπάνω δύο οδούς –κυρίως στο μονοπάτι της MAPK–⁴¹ έχοντας ως τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή ενεργοποίησή τους.³⁵ Το γεγονός αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των θυρεοειδικών κυττάρων, οδηγώντας τελικά

στη μετατροπή των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. Οι γονιδιακές μεταβολές που έχουν παρατηρηθεί γίνονται μέσω δύο μοριακών μηχανισμών: των σημειακών μεταλλάξεων και των χρωμοσωμικών αναδιατάξεων.^{39,42}

Αναφερόμενοι στη σύνδεση του PTC με την ΗΤ, έχει βρεθεί ενισχυμένη έκφραση μορίων του μονοπατιού της MAPK, τόσο στα οξύφιλα κύτταρα της ΗΤ, όσο και στο PTC.⁹ Παράλληλα, τα μόρια που συμμετέχουν στο μονοπάτι της PI3K-AKT εκφράζονται και στις δύο παθήσεις ξεχωριστά, φαινόμενο που πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό στην περίπτωση συννοσηρότητας, ενώ παρόμοια έκφραση δεν έχει παρατηρηθεί σε φυσιολογικούς ιστούς.²⁴

3.1 Η μετάλλαξη BRAF^{V600E}

Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την κυταροπλασματική κινάση σερίνης/θρεονίνης BRAF, αποτελούν τις πιο συχνές και εκτενώς μελετημένες γενετικές μεταβολές του PTC.^{43,44} Συγκεκριμένα, λόγος γίνεται για μία σημειακή νουκλεοτιδική αντικατάσταση, που προκαλεί με τη σειρά της την αντικατάσταση βαλίνης από γλουταμινικό οξύ στη θέση 600 της αμινοξικής αλληλουχίας.^{45,46} Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο που φέρει τη μετάλλαξη (BRAF^{V600E}) παρουσιάζει μια νέα τρισδιάστατη δομή, η οποία της επιτρέπει να παραμένει συνεχώς ενεργοποιημένη,³⁷ προκαλώντας έτσι ανώμαλη ενεργοποίηση του μονοπατιού της MAPK και ογκογένεση.^{47,48}

Η μετάλλαξη BRAF^{V600E} συναντάται περίπου στο 50%-70% των PTC,³⁹ έχοντας αυξημένη συχνότητα σε μεγαλύτερες ηλικίες.⁴⁹ Είναι χαρακτηριστική για το PTC, ενώ δεν ανευρίσκεται σε άλλα καλά διαφοροποιημένα θυρεοειδικά καρκινώματα ή σε καλοήθεις όζους.^{50,51} Ο επιπολασμός της είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε περιοχές της Ασίας όπως η Κορέα και η Κίνα σε σύγκριση με τις δυτικές χώρες (73%-86% έναντι 29%-69% αντίστοιχα),⁵² ίσως λόγω της υψηλής πρόσληψης ιωδίου από την πλούσια σε θαλασσινά διατροφή των κατοίκων.⁵³ Επίσης, μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα σε μία ηφαιστειακή περιοχή της Σικελίας,⁵⁴ έδειξε υψηλότερα ποσοστά θετικότητας στην BRAF^{V600E} μετάλλαξη σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού (52% έναντι 33%). Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πιθανώς λόγω των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων βορίου, σιδήρου, βαναδίου και μαγγανίου στο πόσιμο νερό.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη της μετάλλαξης BRAF^{V600E} επηρεάζει τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά της νεοπλασίας, προσδίδοντας πιο επιθετική συμπεριφορά και δυσμενέστερη πρόγνωση.^{52,55} Πιο συγκεκριμένα, τα θηλώδη καρκινώματα θετικά στη μετάλλαξη έχουν συσχετιστεί με πολυεστιακότητα, συχνότερες λεμφαδενικές μεταστάσεις και εξωθυρε-

οειδική επέκταση.^{56,57} Επίσης, με ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά,⁴⁷ υποτροπή, πιο προχωρημένο στάδιο TNM, καθώς και με μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας.⁵³ Τέλος, έχει σημειωθεί φτωχή απάντηση στη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο στους ασθενείς με το μεταλλαγμένο γονίδιο, λόγω της μειωμένης έκφρασης γονιδίων απαραίτητων για τον μεταβολισμό του ιωδίου.^{15,58}

Όσον αφορά στη σχέση του PTC με την ΗΤ, η μετάλλαξη BRAF^{V600E} έχει βρεθεί να είναι λιγότερο συχνή στη συνύπαρξή τους σε σύγκριση με τους ασθενείς που έχουν αποκλειστικά PTC.^{22,56,59} Ως συνέπεια, τα άτομα με συννοσηρότητα παρουσιάζουν πιο ήπια κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά, όπως μικρότερο μέγεθος όγκου, απουσία μεταστάσεων στους κεντρικούς λεμφαδένες, και κατ'επέκταση καλύτερη πρόγνωση.²

3.2 Οι RET/PTC αναδιατάξεις

Εξίσου μελετημένες γενετικές αλλοιώσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη μοριακή σύνδεση μεταξύ PTC και ΗΤ, είναι οι αναδιατάξεις RET/PTC. Το πρωτο-ογκογονίδιο RET κωδικοποιεί έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα τυροσινικής κινάσης, που ελέγχει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την κυτταρική διαφοροποίηση.^{60,61} Χρωμοσωμικές αναδιατάξεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο γονίδιο, οδηγούν στο σχηματισμό χιμαιρικών γονιδίων.³⁵ Η έκφραση των τελευταίων, έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση υβριδικών ογκοπρωτεϊνών που προκαλούν την ενεργοποίηση των οδών PI3K-AKT και MAPK.¹⁵ Οι RET/PTC αναδιατάξεις αποτελούν χαρακτηριστικό του θηλώδους καρκινώματος.⁶² Μάλιστα, έχουν συσχετιστεί με την έκθεση των ασθενών σε ακτινοβολία, δεδομένο που έχει ενισχυθεί έπειτα από μελέτες πάνω σε επιζήσαντες του πυρηνικού ατυχήματος στο Τσερνόμπιλ.⁶⁰

Οι παραπάνω αναδιατάξεις ανευρίσκονται συχνότερα σε PTC συνοδευόμενα από αυτοανοσία, σε σύγκριση με PTC χωρίς ΗΤ.^{59,63} Παράλληλα, έχουν βρεθεί και σε μεγάλο ποσοστό ασθενών με ΗΤ που δεν είχαν κλινικά ανιχνεύσιμο PTC,⁶⁴ γεγονός που κινεί υποψίες για τη λειτουργία της ΗΤ ως προνεοπλασματικής βλάβης, ικανής να προωθήσει την ανάπτυξη καρκινώματος. Γενικά, επικρατεί η αντίληψη ότι οι RET/PTC αναδιατάξεις διευκολύνουν την καρκινογένεση στην ΗΤ μέσω της παραγωγής ελεύθερων ριζών και της έκκρισης κυτταροκινών, γεγονός που χαρακτηρίζουν τη φλεγμονώδη αντίδραση.^{65,66}

3.3 Μεταλλάξεις στο PTEN

Η πρωτεΐνη PTEN αποτελεί ογκοκατασταλτικό μόριο που ρυθμίζει την ενεργοποίηση του μονοπατιού PI3K-AKT.⁴⁰ Μοριακές μεταβολές στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη εμποδίζουν την

έκφρασή της και προκαλούν την αυξημένη δραστηριότητα της παραπάνω οδού,¹⁵ με αποτέλεσμα την προώθηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι το ογκοκατασταλτικό γονίδιο PTEN εκφράζεται εξίσου σε φυσιολογικούς θυρεοειδικούς ιστούς και σε αδένες με ΗΤ, ενώ υπάρχει ελάχιστη έκφρασή του στα κύτταρα του ΡΤC.⁶²

3.4 Απώλεια ετεροζυγωτίας του γονιδίου hOGG1

Ένα συχνό φαινόμενο που παρατηρείται σε διάφορους τύπους νεοπλασίας είναι η ύπαρξη ελλείψεων σε μεγάλα τμήματα χρωμοσωμάτων –οι λεγόμενες απώλειες ετεροζυγωτίας (LOH)– οι οποίες πολλές φορές προκαλούν την κατάπαυση ογκοκατασταλτικών γονιδίων.⁵¹ Μία τέτοια έλλειψη έχει ενοχοποιηθεί για τα θυρεοειδικά καρκινώματα και αφορά σε LOH στο γονίδιο hOGG1. Φυσιολογικά, από το γονίδιο αυτό κωδικοποιείται ένα ένζυμο που έχει ζωτική σημασία για την επιδιόρθωση βλαβών που προκαλούν οι δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS) στο DNA.⁶²

Σε μελέτη που διεξήχθη από τον Royer και τους συνεργάτες του το 2010,⁶⁷ βρέθηκε πως η απώλεια ετεροζυγωτίας του εν λόγω γονιδίου ήταν παρούσα στη μεγάλη πλειοψηφία των δειγμάτων με ΡΤC και ΗΤ (στο 94% και 73% αντίστοιχα), ενώ μόνο στο 8% χειρουργικά εκτομημένης καλοήθους βρογχοκήλης. Μάλιστα, στο 56% των δειγμάτων ΡΤC, παρατηρήθηκε συνυπάρχουσα ΗΤ. Ορισμένοι ισχυρίζονται επίσης πως οι γενετικές μεταλλαγές στο γονίδιο hOGG1 προκαλούνται από τη μακροχρόνια παραμονή της ΗΤ, αποτελώντας υπόβαθρο για τη μετέπειτα ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος.² Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν περαιτέρω τη συσχέτιση μεταξύ των δύο παραπάνω παθήσεων.

4. Ανοσολογικοί δείκτες

Το μικροπεριβάλλον του ΡΤC χαρακτηρίζεται από ένα σύνθετο ανοσοποιητικό δίκτυο. Λόγω του γεγονότος ότι η ΗΤ αποτελεί από μόνη της μία ανώμαλη ανοσολογική αντίδραση, οι ερευνητές υπέθεσαν πως η ύπαρξή της επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη του ΡΤC όταν οι δύο αυτές παθήσεις συνυπάρχουν.⁹ Έτσι, η σχέση μεταξύ τους έχει εξεταστεί σε μεγάλο βαθμό και από ανοσολογικής απόψεως. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσία της ΗΤ προκαλεί τη συσσώρευση μιας ποικιλίας λεμφοκυττάρων στο νεοπλασματικό, αλλά και στον περιβάλλοντα ιστό του ΡΤC,⁶⁸ με τις εκκρινόμενες από αυτά κυτταροκίνες να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Κατά την εγκατάσταση της θυρεοειδικής αυτοανοσίας στην περίπτωση της ΗΤ, εκκρίνονται προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και η ανοσολογική απάντηση

παρεκκλίνει προς τον φαινότυπο Th1. Σε περίπτωση όμως συνύπαρξής της με ΡΤC, η αναλογία Th1/Th2 κλίνει προς τον Th2 φαινότυπο, λόγω της μεγάλης παραγωγής αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών.⁶⁹

Δύο κυτταροκίνες που συντελούν στο φαινόμενο αυτό, είναι η IL-4 και η IL-10, που παράγονται από τα Th2 λεμφοκύτταρα και έχουν βρεθεί σε υψηλά επίπεδα στην ταυτόχρονη ύπαρξη ΗΤ και ΡΤC.⁷⁰ Ανάλογη αύξηση έχουν δείξει και άλλες ιντερλευκίνες, όπως η IL-17A, η IL-6 και η IL-1β,^{69,71,72} καθώς και άλλοι τύποι κυτταροκινών, όπως η IFN-γ και ο TNF-α.^{69,73}

Από τα παραπάνω μόρια, τα αυξημένα επίπεδα των IL-4, IL-6 και TNF-α έχουν συνδεθεί με δυσμενή κλινική εικόνα, καθώς καταστέλλουν τη λειτουργία των Tc⁷⁴ –μόρια με αντικαρκινική δράση–,⁷⁵ συμμετέχουν στην ενεργοποίηση του μονοπατιού της PI3K-AKT και ενισχύουν την αγγειογένεση αντίστοιχα.^{74,76}

Αντίθετα, η αυξημένη έκφραση των IL-1β και IFN-γ φαίνεται πως βοηθούν στην ύπαρξη μιας πιο ευνοϊκής κλινικής εικόνας, καθώς το πρώτο μόριο φαίνεται πως καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό και μειώνει το βαθμό διείσδυσης των καρκινικών κυττάρων του ΡΤC,⁷² ενώ το δεύτερο συμμετέχει στην ανοσοεπιτήρηση του όγκου.⁶⁹ Επιπλέον, έχει βρεθεί πως τα επίπεδα της IL-17A σε ασθενείς και με τις δύο παθήσεις είναι αρνητικά συνδεδεμένα με την ύπαρξη μεταστάσεως στους κεντρικούς λεμφαδένες.⁷⁷ Στη συννοσηρότητα παρατηρείται επίσης αυξημένη έκφραση του MHC-I, που καταστέλλει την ανοσολογική διαφυγή των καρκινικών κυττάρων.⁷¹

Αναφερόμενοι στους ανοσολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία αυτής της νοσολογικής συνύπαρξης, θα πρέπει να γίνει αναφορά και στα αντιθυρεοειδικά αντισώματα. Τα επίπεδά τους στον ορό των ασθενών που φέρουν και τις δύο παθήσεις βρέθηκαν να είναι υψηλότερα σε σύγκριση με αυτούς που είχαν μόνο ΗΤ,³¹ με τα anti-Tg να έχουν σημαντικότερη επίδραση στο φαινόμενο αυτό. Ο λόγος είναι ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών με διαφοροποιημένα καρκινώματα αντιδρά έναντι δομικά τροποποιημένης θυρεοσφαιρίνης, αναγνωρίζοντας διαφορετικούς επιτόπους από αυτούς που αναγνωρίζονται στην ΗΤ.^{56,78}

5. Συζήτηση

5.1 Πιθανοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto φαίνεται να προδιαθέτει τους ασθενείς για την ανάπτυξη θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Ωστόσο, ήδη από την πρώτη κιόλας δημοσίευση που παρατήρησε τη σύνδεση μεταξύ των δύο νοσημάτων, αναφέρθηκε πως η ύπαρξη του παραπάνω αυτοάνοσου νοσήματος στον θυρεοει-

δικό καρκίνο προσφέρει καλύτερη πρόγνωση και μακροχρόνια επιβίωση,¹⁷ γεγονός που αποδεικνύουν εκ νέου τα αποτελέσματα ποικίλων μεταγενέστερων ερευνών.

Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι σε σύγκριση με ασθενείς που παρουσιάζουν μόνο PTC, αυτοί που φέρουν και τις δύο παθήσεις φαίνεται να έχουν μικρότερο μέγεθος όγκου,⁷⁹⁻⁸¹ με σημαντικά μικρότερη συχνότητα εξωθυροειδικής επέκτασης και λεμφαδενικών μεταστάσεων.^{20,22,81} Κατά την κατάταξη των όγκων των ασθενών με συννοσηρότητα στα διεθνή συστήματα σταδιοποίησης, σημειώθηκαν πρώιμα στάδια στο σύστημα TNM (I & II),^{8,20,80} καθώς και μικρότερο σκορ κατά την αξιολόγηση με το σύστημα MACIS.⁸ Αν και στους ασθενείς αυτούς παρατηρήθηκε επίσης μεγαλύτερη εμφάνιση πολυεστιακότητας,⁸² αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό του PTC και δεν είναι ενδεικτική της επιθετικότητάς του.²² Τέλος, οι ασθενείς με συνυπάρχουσα HT παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο υποτροπιάζουσας νόσου περίπου κατά 60%.⁸³

Πολλοί ερευνητές, λοιπόν, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως αν και η HT φαίνεται να αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη του PTC, πιθανώς ασκεί κάποιου είδους προστατευτική δράση όταν συνυπάρχει με αυτό, καθυστερώντας την εξέλιξη του. Έτσι, επικρατεί ο ισχυρισμός ότι η θυροειδική αυτοανοσία ενισχύει την επίθεση έναντι του καρκίνου, καταστρέφοντας τα νεοπλασματικά κύτταρα.^{2,84}

Ένας από τους μηχανισμούς που πιθανολογείται πως έχουν δράση ενάντια στο PTC είναι τα κυκλοφορούντα αντιθυροειδικά αντισώματα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της HT.¹⁹ Τα αντισώματα αυτά αναγνωρίζουν ειδικά θυροειδικά αντιγόνα που εκφράζονται από τα καρκινικά κύτταρα και έτσι είναι ικανά να προκαλέσουν την καταστροφή τους, αποτρέποντας την εξέλιξη του θηλώδους καρκινώματος και βελτιώνοντας την πρόγνωσή του.⁸⁵

Σημαντικό παράγοντα για την καλύτερη πρόγνωση της συννοσηρότητας αποτελεί σίγουρα και η ενισχυμένη ανοσολογική δραστηριότητα που παρατηρείται στους ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα.⁸⁶ Από τη μία, η διάχυτη λεμφοκυτταρική διήθηση του αδένου επάγει τη μετανάστευση μακροφάγων, Tc και NK λεμφοκυττάρων, τα οποία καθυστερούν την εξέλιξη του όγκου, εξαλείφοντας τα καρκινικά κύτταρα.^{78,87} Αφετέρου, οι κυτταροκίνες που εκκρίνονται κατά τη διαδικασία αυτή, κυρίως η IL-1 και η IFN-γ ελέγχουν επίσης τον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των νεοπλασματικών κυττάρων.^{57,69} Επιπλέον, η ευνοϊκότερη κλινική εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι στη συνύπαρξη των δύο νοσημάτων παρατηρείται σημαντική μείωση στον επιπολασμό της μετάλλαξης BRAF^{V600E}, καθώς και στην ενισχυμένη έκφραση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου PTEN, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Παρ' όλη την ύπαρξη των παραπάνω πιθανών μηχανισμών, ορισμένοι θεωρούν πως η καλύτερη πρόγνωση των ασθενών οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι τα άτομα με θυροειδίτιδα Hashimoto υποβάλλονται σε τακτικότερους ιατρικούς ελέγχους και πως είναι έτσι πιθανότερος ο πρώιμος και έγκαιρος εντοπισμός κάποιας εξελισσόμενης νεοπλασίας, αλλά και η αντιμετώπισή της.^{44,88}

Η διαδικασία της φλεγμονής, η οποία χαρακτηρίζει την HT, έχει επίσης συζητηθεί ως ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας στην εν λόγω συννοσηρότητα. Όντως, η πρόκληση νεοπλασίας στα πλαίσια της χρόνιας φλεγμονής έχει προταθεί ήδη από το 1863 από τον Virchow,⁸⁹ φαινόμενο που έχει πλέον καθιερωθεί για πολλούς τύπους κακοήθειας.^{5,18} Όσον αφορά στη φαινομενικά ευνοϊκότερη πρόγνωση της εν λόγω συνύπαρξης, λόγος γίνεται για την ικανότητα της φλεγμονής να προωθεί την ατροφία και την ίνωση του θυροειδούς, προκαλώντας βλάβη στα περιβάλλοντα λεμφαγγεία.⁸⁵ Με αυτό τον τρόπο δυσχεραίνεται η λεμφική διήθηση του PTC και κατ' επέκταση η ανάπτυξη λεμφαδενικής μετάστασης.

Το αν η χρόνια φλεγμονή αποτελεί τη "χρυσή τομή" ανάμεσα στην HT και το PTC είναι ακόμη θέμα συζήτησεων. Παρ' όλα αυτά, πολλά δεδομένα, υποστηρίζουν ισχυρά πως η ύπαρξή της είναι ο κύριος προδιαθεσικός παράγοντας της ανάπτυξης PTC από HT.

5.2 Συμπεράσματα

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι στο θέμα της σύνδεσης μεταξύ των δύο νόσων υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα, γεγονός που δεν επιτρέπει την καθιέρωσή της. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο έντονης έρευνας, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης.

Το κυριότερο ερώτημα είναι το αν η συσχέτιση μεταξύ της θυροειδίτιδας Hashimoto και του θηλώδους καρκινώματος του θυροειδούς είναι πραγματική και δεν αποτελεί απλώς μια ανεξάρτητη και συμπτωματική συνύπαρξη δύο συχνά εμφανιζόμενων θυροειδικών παθήσεων.^{23,90} Είναι γνωστό πως και οι δύο έχουν κοινούς μηχανισμούς, καθώς και κοινούς παράγοντες κινδύνου (πρόσληψη ιωδίου, έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία). Άλλωστε, είναι αποδεδειγμένη η συχνότερη διάγνωση και των δύο τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης χρήσης ευαίσθητων διαγνωστικών μεθόδων, όπως το υπερηχογράφημα της τραχηλικής περιοχής.⁹⁰

Από την άλλη, αν μεταξύ της HT και του PTC υπάρχει πραγματική σχέση αιτίου-αποτελέσματος, είναι ακόμη αμφίβολο το ποια από τις δύο νοσολογικές οντότητες εμφανίζεται πρώτη. Αφενός, αναφέρεται πως πιθανώς η ύπαρξη της HT λειτουργεί ως προδιαθεσικός παρά-

γοντας για την ανάπτυξη του PTC. Όντως, αυτός ο ισχυρισμός συνεχώς ενισχύεται σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η πιθανότητα να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.^{52,91} Πολλοί μελετητές πιθανολογούν πως το PTC ίσως αποτελεί την πρωταρχική κλινική εκδήλωση, με την HT να είναι η ανοσολογική απόκριση του ξενιστή έναντι της νεοπλασίας.^{21,79} Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να δικαιολογήσει και την τάση που έχει η HT να βελτιώνει τις κλινική εικόνα των ασθενών με PTC.

Άλλος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να καθιερωθεί η σχέση μεταξύ των δύο παθήσεων, είναι η ύπαρξη μεγάλης απόκλισης μεταξύ των αποτελεσμάτων διαφόρων ερευνών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε ότι συμβαίνει στην περίπτωση της συχνότητας εμφάνισης της συννοσηρότητας. Το σημαντικότερο αίτιο αυτής της έλλειψης συνοχής είναι η ύπαρξη διαφορετικών διαγνωστικών κριτηρίων για την HT και το PTC.^{23,63} Βασικό παράγοντα αποτελούν επίσης η διαφορά στη γεωγραφική εντόπιση των ασθενών που μελετήθηκαν (διαφορετικοί περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες),^{50,52} καθώς και η ετερογένεια των χαρακτηριστικών τους (ηλικία, φύλο, ιατρικό ιστορικό κλπ).^{21,24,34,63} Έτσι, οι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με συστηματικά σφάλματα επιλογής (selection bias), καθώς το δείγμα των ασθενών δεν αντιπροσωπεύει τον γενικό πληθυσμό. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές όπου το σύνολο του μελετημένου πληθυσμού δεν είναι επαρκές σε μέγεθος.^{66,92}

5.3 Μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις

Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, είναι απαραίτητη η

συνέχιση της διενέργειας μελέτης, καθώς απαιτούνται περισσότερα στοιχεία προκειμένου να αποκτηθούν οι κατάλληλες γνώσεις για την παθογένεια της εν λόγω συννοσηρότητας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αποκλειστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα συστηματικά σφάλματα που γίνονται από τους ερευνητές και οδηγούν στη μεταβλητότητα των διαφόρων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στις μελλοντικές έρευνες, είναι σημαντικό να διεξαχθούν καλά σχεδιασμένες προοπτικές μελέτες κοόρτης (prospective cohort studies) και τυχαία ελεγχόμενες δοκιμές (randomized controlled studies) σε μεγάλες σειρές ασθενών.^{18,93} Οι ασθενείς αυτοί, δε θα πρέπει να περιορίζονται σε μία γεωγραφική περιοχή, ενώ η μακροχρόνια παρακολούθησή τους θα αποτελούσε επίσης ένα στοιχείο που θα ενίσχυε σημαντικά την ακρίβεια των μελλοντικών αποτελεσμάτων.⁸⁸ Παρ' όλα αυτά, ίσως η σημαντικότερη βελτίωση θα ήταν η καθιέρωση κοινώς αποδεκτών διαγνωστικών κριτηρίων παγκοσμίως, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά λάθη κατά τη διάγνωση.⁸⁸

Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω, η επιστημονική κοινότητα θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να αποκομίσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ της θυρεοειδίτιδας Hashimoto και του θηλώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς. Μέσω της κατανόησης των παθολογικών μηχανισμών που εμπλέκονται στις δύο αυτές παθήσεις, σκοπός είναι να υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της πλέον συχνά παρατηρούμενης συννοσηρότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευαίσθητων και αποτελεσματικών μεθόδων κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία.

Summary

Hashimoto Thyroiditis in Coexistence with Papillary Thyroid Cancer

Eleftherios Zisopoulos

International Hellenic University, Thessaloniki

School of Health Sciences, Department of Biomedical Science

Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid carcinoma consist two commonly observed disorders of the thyroid gland, while the incidence of their comorbidity is continuously increasing the recent years. Since the middle of the last century, the existence of a correlation between these two nosological entities has been proposed, which seem to present common clinico-pathological characteristics. The present review aims to introduce the most recent clinical studies that examine the epidemiological, molecular and immunological aspects of this association. According to the available data so far, it has been concluded that although Hashimoto's thyroiditis seems to predispose patients to the development of papillary thyroid cancer, it exerts at the same time some kind of protective action when it coexists with it, delaying its progression and offering better prognosis. The enhanced immune activity seems to have a major role, with the inflammation being discussed as "the golden section" between the two pathologies. Nonetheless, the high variability of the results of numerous studies makes some scientists question the existence of a connection, thus not allowing its definitive establishment. This issue remains an active area of research and discussion, as researchers are facing the challenge of limiting systematic errors that have occurred in past years, in order to clarify the mechanisms of interaction that possibly exist between these two diseases.

Key words

Thyroid Gland, Hashimoto Thyroiditis, Papillary Thyroid Cancer, Autoimmunity

Βιβλιογραφία

- Caturegli P, De Remigis A, Rose NR. Hashimoto thyroiditis: clinical and diagnostic criteria. *Autoimmun Rev* 2014; 13:391-397.
- Anand A, Singh KR, Kushwaha JK, et al. Papillary Thyroid Cancer and Hashimoto's Thyroiditis: An Association Less Understood. *Indian J Surg Oncol* 2014;5:199-204.
- Zhao W, He L, Zhu J, Su A. A nomogram model based on the preoperative clinical characteristics of papillary thyroid carcinoma with Hashimoto's thyroiditis to predict central lymph node metastasis. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2021;94:310-321.
- Mincer DL and Jialal I. Hashimoto Thyroiditis. StarPearls [journal on the Internet] 2020. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459262/>, τελευταία επίσκεψη, 21η Αυγούστου 2021.
- Chen YK, Lin CL, Cheng FT, et al. Cancer risk in patients with Hashimoto's thyroiditis: a nationwide cohort study. *Br J Cancer* 2013;109:2496-2501.
- Gabalec F, Srbova L, Nova M, et al. Impact of Hashimoto's thyroiditis, TSH levels, and anti-thyroid antibody positivity on differentiated thyroid carcinoma incidence. *Endokrynol Pol* 2016;67:48-53.
- Ahmed R, Al-Shaikh S, Akhtar M. Hashimoto thyroiditis: a century later. *Adv Anat Pathol* 2012;19:181-186.
- Liang J, Zeng W, Fang F, et al. Clinical analysis of Hashimoto thyroiditis coexistent with papillary thyroid cancer in 1392 patients. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2017;37:393-400.
- Deligiorgi M and Trafalis D. Papillary Thyroid Carcinoma Intertwined with Hashimoto's Thyroiditis: An Intriguing Correlation. In: Knowledges on Thyroid Cancer. *IntechOpen* [journal on the Internet] 2019. Available from: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.85128>, τελευταία επίσκεψη, 21η Αυγούστου 2021.
- Li N, Liu X, Han L, et al. Expression of miRNA-146b-5p in patients with thyroid cancer in combination with Hashimoto's disease and its clinical significance. *Oncol Lett* 2019;17:4871-4876.
- Χαραλάμπους Ε. Μελέτη μοριακών παραμέτρων στον καρκίνο του θυρεοειδούς για την αναγνώριση δεικτών πρόβλεψης ευαισθησίας σε στοχευμένη θεραπεία. Διακτορική Διατριβή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011.
- Kitahara CM and Sosa JA. The changing incidence of thyroid cancer. *Nat Rev Endocrinol* 2016;12:646-653.
- Davies L and Welch HG. Current thyroid cancer trends in the United States. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 2014;140:317-322.
- Kilfoy BA, Zheng T, Holford TR, et al. International patterns and trends in thyroid cancer incidence, 1973-2002. *Cancer Causes Control* 2009;20:525-531.
- Xing M. Molecular pathogenesis and mechanisms of thyroid cancer. *Nat Rev Cancer* 2013;13:184-199.
- Gandolfi G, Ragazzi M, Frasoldati A, et al. TERT promoter mutations are associated with distant metastases in papillary thyroid carcinoma. *Eur J Endocrinol* 2015;172:403-413.
- Dailey ME, Lindsay S, Skahen R. Relation of thyroid neoplasms to Hashimoto disease of the thyroid gland. *AMA Arch Surg* 1955;70:291-297.
- Ahn D, Heo SJ, Park JH, et al. Clinical relationship between Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid cancer. *Acta Oncol* 2011;50:1228-1234.
- Konturek A, Barczyński M, Wierzbowski W, et al. Coexistence of papillary thyroid cancer with Hashimoto thyroiditis. *Langenbecks Arch Surg* 2013; 398:389-394.
- Zhu Y, Zheng K, Zhang H, et al. The clinicopathologic differences of central lymph node metastasis in predicting lateral lymph node metastasis and prognosis in papillary thyroid cancer associated with or without Hashimoto's thyroiditis. *Tumour Biol* 2016;37:8037-8045.
- Lee JH, Kim Y, Choi JW, Kim YS. The association between papillary thyroid carcinoma and histologically proven Hashimoto's thyroiditis: a meta-analysis. *Eur J Endocrinol* 2013;168:343-349.
- Moon S, Chung HS, Yu JM, et al. Associations between Hashimoto Thyroiditis and Clinical Outcomes of Papillary Thyroid Cancer: A Meta-Analysis of Observational Studies. *Endocrinol Metab (Seoul)* 2018; 33:473-484.
- Feldt-Rasmussen U. Hashimoto's thyroiditis as a risk factor for thyroid cancer. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes* 2020;27:364-371.
- Jankovic B, Le KT, Hershman JM. Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: is there a correlation. *J Clin Endocrinol Metab* 2013;98:474-482.
- Matesa-Anić D, Matesa N, Dabelić N, Kusić Z. Coexistence of papillary carcinoma and Hashimoto's thyroiditis. *Acta Clin Croat* 2009;48:9-12.
- Anil C, Goksel S, Gursoy A. Hashimoto's thyroiditis is not associated with increased risk of thyroid cancer in patients with thyroid nodules: a single-center prospective study. *Thyroid* 2010;20:601-606.
- Holm LE, Blomgren H, Löwhagen T. Cancer risks in patients with chronic lymphocytic thyroiditis. *N Engl J Med* 1985;312:601-604.
- McLeod DS, Watters KF, Carpenter AD, et al. Thyrotropin and thyroid cancer diagnosis: a systematic review and dose-response meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab* 2012;97:2682-2692.
- Lee IS, Hsieh AT, Lee TW, et al. The Association of

- Thyrotropin and Autoimmune Thyroid Disease in Developing Papillary Thyroid Cancer. *Int J Endocrinol* 2017;2017:5940367.
30. Golbert L, de Cristo AP, Faccin CS, et al. Serum TSH levels as a predictor of malignancy in thyroid nodules: A prospective study. *PLoS One* 2017;12:e0188123.
 31. Fiore E, Rago T, Latrofa F, et al. Hashimoto's thyroiditis is associated with papillary thyroid carcinoma: role of TSH and of treatment with L-thyroxine. *Endocr Relat Cancer* 2011;18:429-437.
 32. Fiore E and Vitti P. Serum TSH and risk of papillary thyroid cancer in nodular thyroid disease. *J Clin Endocrinol Metab* 2012;97:1134-1145.
 33. Wu Y, Han J, Vladimirovna KE, et al. Upregulation of Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type C Associates To The Combination Of Hashimoto's Thyroiditis And Papillary Thyroid Carcinoma And Is Predictive Of A Poor Prognosis. *Onco Targets Ther* 2019;12:8479-8489.
 34. Penta L, Cofini M, Lanciotti L, et al. Hashimoto's Disease and Thyroid Cancer in Children: Are They Associated. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2018;9:565.
 35. Nikiforov YE and Nikiforova MN. Molecular genetics and diagnosis of thyroid cancer. *Nat Rev Endocrinol* 2011;7:569-580.
 36. Xing M, Haugen BR, Schlumberger M. Progress in molecular-based management of differentiated thyroid cancer. *Lancet* 2013;381:1058-1069.
 37. Xing M. Genetic-guided Risk Assessment and Management of Thyroid Cancer. *Endocrinol Metab Clin North Am* 2019;48:109-124.
 38. Zhao Y, Zhong L, Yi H. A review on the mechanism of iodide metabolic dysfunction in differentiated thyroid cancer. *Mol Cell Endocrinol* 2019;479:71-77.
 39. Cabanillas ME, McFadden DG, Durante C. Thyroid cancer. *Lancet* 2016;388:2783-2795.
 40. Alan S and Soyly NK. Comparison of PTEN expression in hashimoto thyroiditis, follicular adenoma, papillary and follicular carcinomas. *Ann Med Res* 2019; 6:728-733.
 41. Agrawal N, Akbani R, Aksoy BA, et al. Integrated genomic characterization of papillary thyroid carcinoma. *Cell* 2014;159:676-690.
 42. Jung CK, Little MP, Lubin JH, et al. The increase in thyroid cancer incidence during the last four decades is accompanied by a high frequency of BRAF mutations and a sharp increase in RAS mutations. *J Clin Endocrinol Metab* 2014;99:E276-E285.
 43. Guerra A, Di Stasi V, Zeppa P, et al. BRAF(V600E) assessment by pyrosequencing in fine needle aspirates of thyroid nodules with concurrent Hashimoto's thyroiditis is a reliable assay. *Endocrine* 2014;45:249-255.
 44. Molnár C, Molnár S, Bedekovics J, et al. Thyroid Carcinoma Coexisting with Hashimoto's Thyreoiditis: Clinicopathological and Molecular Characteristics Clue up Pathogenesis. *Pathol Oncol Res* 2019;25: 1191-1197.
 45. Hong AR, Lim JA, Kim TH, et al. The Frequency and Clinical Implications of the BRAF(V600E) Mutation in Papillary Thyroid Cancer Patients in Korea Over the Past Two Decades. *Endocrinol Metab (Seoul)* 2014;29:505-513.
 46. Xing M, Alzahrani AS, Carson KA, et al. Association Between BRAF V600E Mutation and Mortality in Patients with Papillary Thyroid Cancer. *JAMA*. 2013;309:1493-1501.
 47. Zhang Q, Liu B, Ren W, et al. Association between BRAF V600E Mutation and Ultrasound Features in Papillary Thyroid Carcinoma Patients with and without Hashimoto's Thyroiditis. *Scientific Reports* 2017; 7:4899.
 48. Yan C, Huang M, Li X, et al. Relationship between BRAF V600E and clinical features in papillary thyroid carcinoma. *Endocr Connect* 2019;8:988-996.
 49. Koperek O, Kornauth C, Capper D, et al. Immunohistochemical detection of the BRAF V600E-mutated protein in papillary thyroid carcinoma. *Am J Surg Pathol* 2012;36:844-850.
 50. Guerra A, Sapio MR, Marotta V, et al. The primary occurrence of BRAF(V600E) is a rare clonal event in papillary thyroid carcinoma. *J Clin Endocrinol Metab* 2012;97:517-524.
 51. Braverman L, Cooper D. Werner & Ingbar's the thyroid. 10th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013:686-691.
 52. Huang BY, Hseuh C, Chao TC, et al. Well-differentiated thyroid carcinoma with concomitant Hashimoto's thyroiditis present with less aggressive clinical stage and low recurrence. *Endocr Pathol* 2011;22:144-149.
 53. Zeng RC, Jin LP, Chen ED, et al. Potential relationship between Hashimoto's thyroiditis and BRAF (V600E) mutation status in papillary thyroid cancer. *Head Neck* 2016;38 Suppl 1:E1019-E1025.
 54. Pellegriti G, De Vathaire F, Scollo C, et al. Papillary thyroid cancer incidence in the volcanic area of Sicily. *J Natl Cancer Inst* 2009;101:1575-1583.
 55. González-Colunga KJ, Loya-Solis A, Ceceñas-Falcón LÁ, et al. Warthin-Like Papillary Thyroid Carcinoma Associated with Lymphadenopathy and Hashimoto's Thyroiditis. *Case Rep Endocrinol*. 2015;2015:1-5.
 56. Kwak HY, Chae BJ, Eom YH, et al. Does papillary thyroid carcinoma have a better prognosis with or without Hashimoto thyroiditis. *Int J Clin Oncol* 2015;20:463-473.
 57. Kim SS, Lee BJ, Lee JC, et al. Coexistence of Hashimoto's thyroiditis with papillary thyroid carcinoma: the influence of lymph node metastasis. *Head Neck* 2011;33:1272-1277.
 58. Fagin JA and Wells SA. Biologic and Clinical Per-

- spectives on Thyroid Cancer. *N Engl J Med* 2016; 375:1054-1067.
59. Boi F, Pani F, Mariotti S. Thyroid Autoimmunity and Thyroid Cancer: Review Focused on Cytological Studies. *Eur Thyroid J* 2017;6:178-186.
 60. Romei C and Elisei R. RET/PTC Translocations and Clinico-Pathological Features in Human Papillary Thyroid Carcinoma. *Front Endocrinol (Lausanne)* 2012;3:54.
 61. Zhang L, Li H, Ji QH, et al. The clinical features of papillary thyroid cancer in Hashimoto's thyroiditis patients from an area with a high prevalence of Hashimoto's disease. *BMC Cancer* 2012;12:610.
 62. Noureldine SI and Tufano RP. Association of Hashimoto's thyroiditis and thyroid cancer. *Curr Opin Oncol* 2015;27:21-25.
 63. Kim SJ, Myong JP, Jee HG, et al. Combined effect of Hashimoto's thyroiditis and BRAF(V600E) mutation status on aggressiveness in papillary thyroid cancer. *Head Neck* 2016;38:95-101.
 64. Campos LA, Picado SM, Guimarães AV, et al. Thyroid papillary carcinoma associated to Hashimoto's thyroiditis. *Braz J Otorhinolaryngol* 2012;78:77-80.
 65. Sadow PM, Heinrich MC, Corless CL, et al.. Absence of BRAF, NRAS, KRAS, HRAS mutations, and RET/PTC gene rearrangements distinguishes dominant nodules in Hashimoto thyroiditis from papillary thyroid carcinomas. *Endocr Pathol* 2010;21:73-79.
 66. Muzza M, Degl'Innocenti D, Colombo C, et al. The tight relationship between papillary thyroid cancer, autoimmunity and inflammation: clinical and molecular studies. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2010;72:702-708.
 67. Royer MC, Zhang H, Fan CY, Kokoska MS. Genetic alterations in papillary thyroid carcinoma and hashimoto thyroiditis: An analysis of hOGG1 loss of heterozygosity. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2010;136:240-242.
 68. Wang L, Li W, Ye H, Niu L. Impact of Hashimoto's thyroiditis on clinicopathologic features of papillary thyroid carcinoma associated with infiltration of tumor-infiltrating lymphocytes. *Int J Clin Exp Pathol* 2018;11:2768-2775.
 69. Zivancevic-Simonovic S, Mihaljevic O, Majstorovic I, et al. Cytokine production in patients with papillary thyroid cancer and associated autoimmune Hashimoto thyroiditis. *Cancer Immunol Immunother* 2015; 64: 1011-1019.
 70. Stanciu AE, Serdarevic N, Hurduc AE, Stanciu MM. IL-4, IL-10 and high sensitivity-CRP as potential serum biomarkers of persistent/recurrent disease in papillary thyroid carcinoma with/without Hashimoto's thyroiditis. *Scand J Clin Lab Invest* 2015;75:539-548.
 71. Han LT, Hu JQ, Ma B, et al. IL-17A increases MHC class I expression and promotes T cell activation in papillary thyroid cancer patients with coexistent Hashimoto's thyroiditis. *Diagn Pathol* 2019;14:52.
 72. Shi L, Zhou L, Wang J, Li F, Xie L. Cytokine production of papillary thyroid carcinoma coexisting with Hashimoto's thyroiditis. *Int J Clin Exp Pathol* 2017; 10:9567-9574.
 73. Zhang N, Wang Q, Tian Y, et al. Expressions of IL-17 and TNF- α in patients with Hashimoto's disease combined with thyroid cancer before and after surgery and their relationship with prognosis. *Clin Transl Oncol* 2020;22:1280-1287.
 74. Ehlers M and Schott M. Hashimoto's thyroiditis and papillary thyroid cancer: are they immunologically linked. *Trends Endocrinol Metab* 2014;25:656-664.
 75. Sulaieva O, Seleznirov O, Shapochka D, et al. Hashimoto's thyroiditis attenuates progression of papillary thyroid carcinoma: deciphering immunological links. *Heliyon* 2020;6:e03077.
 76. Gu LQ, Li FY, Zhao L, et al. Association of XIAP and P2X7 receptor expression with lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma. *Endocrine* 2010; 38: 276-282.
 77. Zeng R, Lyu Y, Zhang G, et al. Positive effect of ROR γ t on the prognosis of thyroid papillary carcinoma patients combined with Hashimoto's thyroiditis. *Am J Transl Res* 2018;10:3011-3024.
 78. Lun Y, Wu X, Xia Q, et al. Hashimoto's thyroiditis as a risk factor of papillary thyroid cancer may improve cancer prognosis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2013;148:396-402.
 79. Liu X, Zhu L, Cui D, et al. Coexistence of Histologically Confirmed Hashimoto's Thyroiditis with Different Stages of Papillary Thyroid Carcinoma in a Consecutive Chinese Cohort. *Int J Endocrinol* 2014; 2014:769294.
 80. Cordioli MI, Cury AN, Nascimento AO, et al. Study of the histological profile of papillary thyroid carcinomas associated with Hashimoto's thyroiditis. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2013;57:445-449.
 81. Girardi FM, Barra MB, Zettler CG. Papillary thyroid carcinoma: does the association with Hashimoto's thyroiditis affect the clinicopathological characteristics of the disease. *Braz J Otorhinolaryngol* 2015;81:283-287.
 82. Zhu F, Shen YB, Li FQ, et al. The Effects of Hashimoto Thyroiditis on Lymph Node Metastases in Unifocal and Multifocal Papillary Thyroid Carcinoma: A Retrospective Chinese Cohort Study. *Medicine (Baltimore)* 2016;95:e2674.
 83. Song E, Jeon MJ, Park S, et al. Influence of coexistent Hashimoto's thyroiditis on the extent of cervical lymph node dissection and prognosis in papillary thyroid carcinoma. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2018;88:123-128.
 84. Kwon JH, Nam ES, Shin HS, et al. P2X7 Receptor Expression in Coexistence of Papillary Thyroid Carcinoma with Hashimoto's Thyroiditis. *Korean J Pathol* 2014;48:30-35.

85. Qu N, Zhang L, Lin DZ, et al. The impact of coexistent Hashimoto's thyroiditis on lymph node metastasis and prognosis in papillary thyroid microcarcinoma. *Tumour Biol* 2016;37:7685-7692.
86. Yi JW, Park JY, Sung JY, et al. Genomic evidence of reactive oxygen species elevation in papillary thyroid carcinoma with Hashimoto thyroiditis. *Endocr J* 2015;62:857-877.
87. Sulaieva O, Chernenko O, Cheresheva Y, et al. Thyroid stimulating hormone levels and BRAFV600E mutation contribute to pathophysiology of papillary thyroid carcinoma: Relation to outcomes. *Pathophysiology* 2019;26:129-135.
88. Resende de Paiva C, Grønhoj C, Feldt-Rasmussen U, von Buchwald C. Association between Hashimoto's Thyroiditis and Thyroid Cancer in 64,628 Patients. *Front Oncol* 2017;7:53.
89. Azizi G, Keller JM, Lewis M, et al. Association of Hashimoto's thyroiditis with thyroid cancer. *Endocr Relat Cancer* 2014;21:845-852.
90. Caturegli P, De Remigis A, Chuang K, et al. Hashimoto's thyroiditis: celebrating the centennial through the lens of the Johns Hopkins hospital surgical pathology records. *Thyroid* 2013;23:142-150.
91. Park SH, Park CS, Kim YI, et al. Osteopontin levels in patients with papillary thyroid cancer according to the presence of Hashimoto's thyroiditis. *Asian Pac J Cancer Prev* 2015;16:2447-2451.
92. Bougacha N, Mnif M, Charfi-Sellami N, et al. Hashimoto's Disease. A New Look at Hypothyroidism. IntechOpen [journal on the Internet] 2012. Available from: <http://dx.doi.org/10.5772/32719>, τελευταία επίσκεψη, 21η Αυγούστου 2021.
93. Özen S, Berk Ö, Şimşek DG, Darcan S. Clinical course of Hashimoto's thyroiditis and effects of levothyroxine therapy on the clinical course of the disease in children and adolescents. *J Clin Res Pediatr Endocrinol* 2011;3:192-197.